

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УЎК: 616.33-002.44:579.835.12:575-085

ISMAILOVA Jadida Akhmedjanovna

DSc

Republican Specialized Scientific and Practical
Center for Therapy and Medical Rehabilitation**YUSUPBEKOV Abror Akhmedjanovich**

DSc, professor

Republican Specialized Scientific and Practical
Center for Oncology and Radiology**THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND
MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER***Corresponding author: Ismailova Jadida A., jadida@list.ru*

For citation: Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror. The role of studying pathogenic strains of H. pylori and morphological studies in the early diagnosis of gastric cancer // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.300-306

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895996>**ABSTRACT**

The authors studied morphological changes in the gastric mucosa and the identification of pathogenic strains in 232 patients. The results of the study showed that the intensity of morphological changes in the stomach depends on the nosological forms of H. pylori-associated stomach diseases. All patients underwent gastroscopy with a five-core biopsy of the stomach. Based on the studied material, a morphological study of biopsy specimens was carried out to identify pretumor changes (fibrosis, atrophy, intestinal metaplasia, dysplasia) in patients with pylori-associated gastric diseases. The general interpretation of the results showed the expediency of using the OLGA system, since it is morphological analysis from the point of view of detecting atrophy and intestinal metaplasia that can be the most basic for the formation of the next strategy of therapeutic measures. It is clearly seen that the CagA gene is a risk factor for the development of severe forms of gastrointestinal diseases. From the point of view of diagnostic effectiveness, the CagA gene has been studied as an average indicator for all diseases, which means that this gene can be used as a marker gene in the diagnosis of pathogenic or non-pathogenic H.pylori strain.

Keywords: H. pylori-associated diseases of the stomach, molecular genetic research, targeted biopsy, morphological studies, pathogenic strains H. pylori bacterium, OLGA system and the CagA gene.

ИСМАИЛОВА Жадида Ахмеджановна

Д.м.н.

Республиканский специализированной научно-практической центр
терапии и медицинской реабилитации
ЮСУПБЕКОВ Абдор Ахмеджанович
Д.м.н., профессор
, Республиканский специализированной научно-практической
центр онкологии и радиологии

РОЛЬ ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ ШТАММОВ *H. PYLORI* И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА

АННОТАЦИЯ

Авторами изучены морфологические изменения слизистой оболочки желудка и выявление патогенных штаммов у 232 пациентов. Результаты исследования показали, что интенсивность морфологических изменений в желудке зависят от нозологических формах *H. pylori*-ассоциированных заболеваний желудка. Всем пациентам была проведена гастроскопия с пятиточечной биопсией желудка. На основании изученного материала было проведено морфологическое исследование биоптатов для выявления предопухолевых изменений (фиброз, атрофия, кишечная метаплазия, дисплазия) у пациентов с заболеваниями желудка, ассоциированными с *pylori*. Общая интерпретация полученных результатов показала целесообразность использования системы OLGA, поскольку именно морфологический анализ с точки зрения выявления атрофии и кишечной метаплазии может быть самым основным для формирования следующей стратегии лечебных мероприятий. Отчетливо видно, что ген *CagA* является фактором риска развития тяжелых форм желудочно-кишечных заболеваний. С точки зрения диагностической эффективности ген *CagA* изучен как средний показатель при всех заболеваниях, а это означает, что этот ген можно использовать в качестве маркерного гена при диагностике патогенного или непатогенного штамма *H. pylori*.

Ключевые слова: *H. pylori*-ассоциированные заболевания желудка, молекулярно-генетическое исследование, прицельная биопсия, морфологические исследования, патогенные штаммы бактерия *H. pylori*, система OLGA и ген *CagA*.

ИСМАИЛОВА Жадида Ахмеджановна

Д.м.н.

Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация
илмий-амалий тиббиёт Маркази

ЮСУПБЕКОВ Абдор Ахмеджанович

Д.м.н., профессор

, Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология
илмий-амалий тиббиёт Маркази

ОШҚОЗОН САРАТОННИ ЭРТА ТАШХИСЛАШДА *H. PYLORI* ПАТОГЕН ШТАММЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА МОРФОЛОГИК ТЕКШИРУВЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Муаллифлар томонидан 232 нафар *H. pylori* ассоциациялашган касалликларда *H. pylori* патоген штамлари ва морфологик текширувларнинг ахамияти ўрганилган. Барча беморларга гастроскопия текшируви ҳамда беш нуктали ошқозон биопсияси ўтказилди. Ўрганилган материалга асосланиб, *H. pylori*-ассоциациялашган ошқозон касалликлари бўлган беморларда пренеопластик ўзгаришларни (фиброз, атрофия, ичак метаплазияси, дисплазия) аниқлаш учун биопсияларнинг морфологик тадқиқоти ўтказилди. Олинган натижаларнинг умумий талқини OLGA тизимидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатди, чунки бу атрофия ва ичак метаплазиясини аниқлаш нуктаи назаридан морфологик таҳлил бўлиб, терапевтик чора-тадбирларнинг кейинги стратегиясини яратиш учун энг асос бўлиши мумкин. *CagA* генининг

нозологик гуруҳлар билан боғланишини таҳлил қилиш касалликнинг оғир шакллари ривожланишида унинг етакчи ролини кўрсатади. CagA гени ошқозон-ичак касалликларнинг оғир формаларини ривожлантириш ҳавф омили эканлигини яққол кўриш мумкин. Ташхислаш самарадорлиги бўйича CagA гени барча касалликларда ўртача кўрсаткиччи ўрганилди ва ушбу гени H.pylori патоген ёки нопатоген штамми эканлигини ташхислашда маркер ген сифатида олиш мумкинлигини билдиради.

Калит сўзлар: H. pylori-ассоциациялашган ошқозон касалликлари, молекуляр-генетик текширувлар, морфологик текширишлар, мақсадли биопсия наъмуналари, H. pylori бактерияси патоген штамлари, OLGA тизими, CagA гени.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ҳозирги вақтда ошқозон саратони замонавий тиббиётнинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, касалланиш таркибида дунёда тўртинчи, саратон касаллигидан ўлим бўйича иккинчи ўринда туради. Россияда ошқозон саратони билан касалланиш ўпка ва кўкрак саратонидан сўнг 3 ўринни (8,0%) эгаллайди, ва ўлим жиҳатидан - ўпка саратонидан кейин иккинчи (12,2%) ўринни эгаллайди [2, 7]. 2021 йилда Ўзбекистон Республикасида 25 578 та (2020 – 21 976 та), шу жумладан эркаларда 10 499 та (41,0%) ва аёлларда 15079та (59,0%) ёмон сифатли ўсма касаллиги аниқланган. Ушбу кўрсаткичнинг 2020 йилга нисбатан ўсиш суръати 16,4% ни ташкил этган, 2021 йилда 100000 аҳолига касалланиш даражаси 74,0 ни ҳосил қилган. Эркаларда меъда саратони билан касалланиш Республикамизда 1-ўринни эгаллаган. (100 000 аҳолидан 7 тасида учраса, аёлларда учраш частотаси кўкрак саратонидан кейин 2-ўринни эгаллайди (100 000 мингта 5,6 ни ташкил этади) [3].

Мамалакатимизда меъда саратони этиопатогенетик омилларидан қатъий назар асосан онкологик принциплар асосида даволанади ва саратон турларидан фарқли равишда, 5 йиллик яшаш кўрсаткичи хатто эрта даражаларда ҳам 50% дан ортиқни ташкил қилмайди. Юқори агрессивлик ҳолати, нур ва кимётерапияга ўрта сезувчанлиги бу касалликнинг молекуляр-генетик омилларига назар ташлаш ва келгусида персоналашган даво усуллари ишлаб чиқиш лозимлигини кўрсатади [7].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Маастрихт келишувига кўра H. pylori – ошқозон ичак тизими касалликлари ва ошқозон саратонининг (МС) келиб чиқишидаги асосий омиллардан ҳисобланади [4, 5, 9]. Сурункали гастрит ҳар доим ошқозон саратонига олиб келадиган жараёнлар занжирининг мажбурий бўғини сифатида қаралган. Бугунги кунга келиб H.pylori сурункали гастрит ва дуоденитнинг барча ҳолатларининг этиологик асоси ҳисобланади Эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, сурункали атрофик гастрит, унинг асосий сабабчиси H.pylori инфекцияси бўлган беморларда ошқозон аденокарциномасини ривожланиш хавфи юқоридир [6, 8]. Ўрта Осиё худудида H.pylori бактериясининг тарқалиши ҳақида маълумотлар етарлича ўрганилмаган. Буларнинг барчаси H.pylori-ассоциацияланган ошқозон-ичак тизими касалликларининг клиникаси ва патологик морфологиясини ўрганишнинг долзарблигини белгилайди. Адабиётларда мавжуд бўлган кўплаб маълумотлар қўшма гастродуоденал касалликларнинг учраши ва тузилиши, уларнинг клиник кўринишининг хусусиятларини ва ушбу соҳанинг шиллик қаватидаги морфологик ўзгаришларни тўлиқ акс эттирмайди [1,7].

Тадқиқотнинг мақсади ошқозон саратонини эрта ташхислашда H. pylori патоген штамларини ва морфологик текширувларнинг ахамиятини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг объекти 232 нафар H.pylori- ассоциациялашган ошқозон касалликлари билан оғриган беморлар бўлиб, предмети сифатида молекуляр-генетик текширувлар (H.pylori CagA гени, ПЗР амплификация), ошқозон шиллик қаватида патологик ўзгаришларни аниқлаш учун мақсадли биопсия наъмуналарини морфологик текширув материаллари олинган.

Тадқиқотнинг усуллари. Барча беморларни патологик жараённинг нозологиясига қараб, бешта тадқиқот гуруҳига бўлинган, уларнинг натижалари қиёсий жиҳатдан ўрганилган: 84 нафар сурункали атрофик бўлмаган гастрит (САБГ), 49 - сурункали атрофик гастрит (САГ), 31 - ошқозон яраси (ОЯК), 42 ошқозон МАЛТ лимфомаси ва 26 ошқозон саратони (ОС) билан.

Барча беморларга гастроскопия текшируви ҳамда беш нуқтали ошқозон биопсияси ўтказилди. Ўрганилган материалга асосланиб, Н. рyлогi- асосациялашган ошқозон касалликлари бўлган беморларда пренеопластик ўзгаришларни (фиброз, атрофия, ичак метаплазияси (ИМ), дисплазия) аниқлаш учун биопсияларнинг морфологик тадқиқоти ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал.

Н. рyлогi- асосациялашган ошқозон касалликларининг морфологик сурати (ошқозон шиллиқ қаватидан олинган биоптатларни ўрганиш асосида), n=232

Нозология	Гистологик белгилари							
	Фовеаляр гиперплазия		фиброз		атрофия		Ичак метаплазияси	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
САБГ, n=84	25	29,7	32	38,1	1	1,2	8	9,5%
САГ, n=49	19	38,8	28	57,1	44	89,8	16	32,6
ОЯК, n=31	17	54,8	23	74,2	21	67,7	24	77,4
МАЛТ-лимф. n=42	29	69,0	15	35,7	13	30,9	36	85,7
ОС, n= 26	11	42,3	13	50,0	16	61,5	21	80,7
Жами, n=232	101	43,5	110	47,4	95	40,9	105	45,2

изох: САБГ- сурункали атрофик бўлмаган гастрит; САГ- сурункали атрофик гастрит; ОЯК- ошқозон яра касаллиги; МАЛТ-лимфома; ОС- ошқозон саратони.

Тақдим этилган жадвалдан кўриниб турибдики, Н. рyлогi-ассосациялашган ошқозон касалликларининг нозологик шаклига қараб, морфологик кўриниш градацияларнинг ўзгарувчанлиги билан фарқланади. Умуман олганда, Н. рyлогi-ассосациялашган ошқозон касалликлари морфологик жиҳатдан меъда шиллиқ қавати ўртача атрофияси - 40,9%, фиброз - 47,3% ва турли даражадаги ичак метаплазияси - 45,2% ҳолларда намоён бўлди.

Юқоридаги маълумотларни таҳлил қилиб, шуни таъкидлаш керакки, сурункали гастритда ошқозон шиллиқ қавати Н. рyлогi билан зарарланишнинг заиф даражаси яллиғланиш ўзгаришларининг паст интенсивлиги билан боғлиқ (p < 0,001). Сурункали гастритда ОШҚ таркибидаги ўзгаришларни адекват баҳолаш морфологлар таклиф этган OLGА тизими қўлланилди. Ушбу OLGА тизими бўйича САБГ ҳолатида мос равишда 1,2% ва 9,5% ҳолларда I даражали морфологик ўзгаришлар мавжуд. САБГ дан фарқли ўлароқ, САГ билан, OLGА бўйича морфологик ўзгаришларнинг I даража - 40,8%, II даража - 14,3% ва III даража - 6,1% да кузатилган (2-жадвал).

2-жадвал.

OLGA тизими бўйича аниқланган атрофия ва ичак метаплазияси бўлган беморларнинг тақсимланиши, n=232

Нозология	OLGA, даража							
	0		I		II		III	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
САБГ, n=84	-		1	1,2	-		-	
САГ, n=49	14	28,6	20	40,8	7	14,3	3	6,1
ОЯК, n=31	3	9,7	8	25,8	5	16,1	5	16,1
МАЛТ лимфома, n=42	1	2,4	2	4,8	6	14,2	4	9,5
ОС, n=26	1	3,8	3	11,5	7	26,9	5	19,2
Жами n=232	19	27,2	35	15,1	24	10,3	17	7,3

изох: САБГ- сурункали атрофик бўлмаган гастрит; САГ- сурункали атрофик гастрит; ОЯК- ошқозон яра касаллиги; МАЛТ-лимфома; ОС- ошқозон саратони.

СГ ва ОЯК маҳаллий яллиғланиш жараёнининг турли даражадаги фаоллиги билан бирга келди. Шунинг учун OLGA тизимида кўра II ва III даражали беморларнинг 17,6 % ида аниқланиши неопластик ўзгаришларнинг ривожланиши учун башоратли хавф омилидир. Агар бу кўрсаткич САБГ да бизнинг тадқиқотларимизда кузатилмаган бўлса, у ҳолда САГда жуда кам ва ОЯКда у энг аниқ кўрсаткичга эга.

Тадқиқотларимизда *H.pylori* патогенлигини аниқлашда маркер ген сифатида *CagA* гени олинди ва *H.pylori* *CagA* гени билан касалликларнинг ривожланиши ўртасидаги ассоциация тадқиқ қилинди.

Натижалар шуни кўрсатдики, 232 нафар беморларнинг 194 тасида (83,6%) *CagA* гени аниқланган бўлса, 38 нафарида (16,3 %) аниқланмаган. 51 нафар назорат гуруҳидаги инсонларнинг 28 тасида (54,9%) *CagA* гени аниқланган бўлса, 23 тасида (45,1%) аниқланмаган (3-жадвалга қаранг). *CagA* генини нозологик гуруҳлар бўйича таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, касалликнинг ривожланиши билан патоген *CagA* генини аниқланиш фоизи ошган. Тадқиқот натижаларини шарҳлаш шуни кўрсатдики, назорат гуруҳидаги соғлом назоратдан фарқли ўлароқ, *H.pylori*-ассоциялашган ошқозон касалликлари бўлган беморларда *CagA* гени 1,5 баробар кўпроқ аниқланган (мос равишда 83,6% / 54,9%).

Олинган маълумотларга кўра, *H.pylori* патогенлигини аниқлайдиган *CagA* генининг унинг барча шакллари билан боғлиқ меъда касалликларининг кечишига оғирлаштирувчи таъсири аниқланган. *CagA* гени касалликнинг ривожланиш хавфини статистик жиҳатдан сезиларли даражада 2,9-6,2 марта оширган. Олинган маълумотларнинг таҳлили *CagA* генининг ошқозон касалликларининг оғир шакллари ривожланишидаги омил сифатида ролини кўрсатади, бу *CagA* гени ижобий бўлган беморларда САБГ ривожланиш хавфининг 2,9 баробар ошиши билан тасдиқланди ($\chi^2=8,4$; $p=0,002$; $OR=2,9$; 95%CI 1,4-6,5) ва назорат гуруҳига нисбатан меъда саратони хавфи 6,2 баробар ошган ($\chi^2=8,6$; $p=0,001$).

3-жадвал.

***CagA* генининг *H.pylori*-ассоциялашган меъда касалликлари билан бирга келиши**

Гуруҳлар	Сони				Статистик фарқи						
	n+	%	n-	%	χ^2	p-value	Relative risk нисбий хавф		Odds ratio эхтимоллик нисбати		
							RR	95%CI:	OR	95%CI:	
САБГ, n=84	66	78,6	18	21,4	8,4	0,002	1,6	1,1-2,3	2,9	1,4-6,5	
САГ, n=49	41	83,7	8	16,3	9,6	0,0009	2,3	1,2-4,3	4,1	1,6-11,1	
ОЯК, n=31	27	87,1	4,	12,9	9,0	0,001	3,3	1,2-8,5	5,4	1,7-20,5	
МАЛТ-лимфома, n=42	37	88,1	5	11,9	12,0	0,0002	3,1	1,4-7,2	5,9	2,1-19,5	
ОС, n=26	23	88,5	3	11,5	8,6	0,001	3,9	1,3-11,8	6,2	1,7-28,6	
Умумий гуруҳ, n=232	194	83,6	38	16,3	20,2	0,000003	1,4	1,1-1,7	4,1	2,1-7,9	
Назорат гуруҳи, n=51	28	54,9	23	45,1							

CagA генининг нозологик гуруҳлар билан боғланишини таҳлил қилиш касалликнинг оғир шакллари ривожланишида унинг етакчи ролини кўрсатади. *CagA* гени ошқозон-ичак

касалликларнинг оғир формаларини ривожлантириш ҳавф омили эканлигини яққол кўриш мумкин.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги **хулосалар** тақдим этилди:

1. Тадқиқот натижалари морфологик белгиларнинг интенсивлиги *H. pylori*-ассоциациялашган ошқозон касалликларининг нозологик шаклларига боғлиқлигини кўрсатади.

2. Олинган натижаларнинг умумий талқини OLGA тизимидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатди, чунки бу атрофия ва ичак метаплазиясини аниқлаш нуктаи назаридан морфологик таҳлил бўлиб, терапевтик чора-тадбирларнинг кейинги стратегиясини яратиш учун энг асос бўлиши мумкин

3. Ташхислаш самарадорлиги (AUC-классификатор) бўйича *CagA* гени барча касалликларда ўртача кўрсаткиччи (61,8-66,8 %), намоён қилди. Бу эса *CagA* генини *H. pylori* патоген ёки нопатоген штамми эканлигини ташхислашда маркер ген сифатида олиш мумкинлигини билдиради.

REFERENCES | СНОСКИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Abdurakhimov A.A. Gastritis associated with *Helicobacter pylori*: abstract. diss.. – Т., 2014. - 24 p. (in Uzb).
2. Bordin D.S., Livzan M. //Consensus Maastricht VI published: what's new? Effective pharmacotherapy. 2022; 18 (22): 72–84. (in Russ).
3. Ismailova Zh.A., Yusupbekov A.A. // Morphological changes in the mucous membrane in *Helicobacter pylori*-associated gastric diseases. Therapeutic Bulletin of Uzbekistan, No. 4. - 2022 pp. 127-132. (in Uzb).
4. Tsukanov V.V., Tretyakova O.V., Amelchugova O.S. and others. Prevalence of atrophic gastritis of the body of the stomach in the population of Krasnoyarsk over 45 years old // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. - 2012. - Т. 22. - No. 4. - P. 27-31. (in Russ).
5. Suzuki M., Mimuro H., Suzuki T., Park M., Yamamoto T., Sasakawa C. Interaction of *CagA* with *Crk* plays an important role in *Helicobacter pylori*-induced loss of gastric epithelial cell adhesion //Journal of Experimental Medicine. – 2005. – V.202. – №. 9. – P. 1235–1247.
6. Graham D.Y. *Helicobacter pylori* update: gastric cancer, reliable therapy, and possible benefits //Gastroenterology. – 2015. – V.148. – №. 4. – P. 719–731.
7. Ismailova J.A., Yusupbekov A.A. *CagA* gene study - a new therapeutic way for eradication in patients with *Helicobacter pylori* associated gastric diseases// Latin American Journal of Pharmacy (formerly Acta Farmacéutica Bonaerense) Lat. Am. J. Pharm. 42 (3): (2023). ISSN 0326-2383. P.43-8
8. Wald N. J. The treatment of *Helicobacter pylori* infection of the stomach in relation to the possible prevention of gastric cancer. In: IARC *Helicobacter pylori* Working Group. *Helicobacter pylori* Eradication as a Strategy for Preventing Gastric Cancer. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC Working Group Reports, № 8); 2014, p. 174–180.
9. Roberts, S. E., Morrison-Rees, S., Samuel, D. G., Thorne, K., Akbari, A., and Williams, J. G. (2016). Review article: the prevalence of *Helicobacter pylori* and the incidence of gastric cancer across Europe. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 43, 334–345. doi: 10.1111/apt.13474.

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 17.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 17.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Исмаилова Жадида Ахмеджановна- д.м.н., старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан. E-mail: jadida@list.ru <https://orcid.org/0000-0001-7791-4714>

Юсупбеков Абдоржон Ахмеджанович - д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе. Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, Ташкент, Узбекистан. E-mail: dr.abr_info@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7747-0989>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Исмаилова Ж.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Юсупбеков А.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Jadida A. Ismailova — DSc, associate professor, deputy director, Republican Specialized Scientific and Practical Center for Therapy and Medical Rehabilitation, Uzbekistan. E-mail: jadida@list.ru <https://orcid.org/0000-0001-7791-4714>

Abdorjon A. Yusupbekov — DSc, professor, deputy director, Republican Specialized Scientific and Practical Center Oncology and Radiology, Uzbekistan; E-mail: dr.abr_info@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7747-0989>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Ismailova JA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Yusupbekov AA — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000